

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ СТІЙКОГО ДО ПОХИБОК ЗІСТАВЛЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ГРАФІВ

Самцов П.О.

студент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
ORCID 0009-0009-4739-3546

Горда О.В.

доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
ORCID 0000-0001-7380-0533

GENETIC ALGORITHM FOR ERROR-TOLERANT MATCHING OF MOLECULAR GRAPHS

Samtsov P.

Student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
ORCID 0009-0009-4739-3546

Gorda O.

Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
ORCID 0000-0001-7380-0533

Анотація

У роботі розглядається задача наближеного структурного зіставлення молекулярних графів (Error-Tolerant Graph Matching). Це актуальна проблема хемоінформатики, оскільки класичні точні алгоритми є чутливими до структурних похибок і мають експоненційну складність. Наукова новизна роботи полягає у розробці спеціалізованих генетичних операторів обмеженого пошуку (Bucket PMX, Bucket Smart Mutation), які, на відміну від існуючих аналогів, інтегрують семантичні обмеження безпосередньо в структуру рішення (valid-by-construction). Це дозволяє уникнути використання штрафних функцій та скоротити простір пошуку без втрати валідних розв'язків. Запропонований метод використовує інкрементальну оцінку вартості (Delta Evaluation) та WL-інваріанти для прискорення збіжності. Експериментально встановлено, що на датасеті OGB-HIV алгоритм демонструє стабільну роботу з поліноміальною емпіричною складністю, а функція пристосованості корелює зі ступенем структурних відмінностей, що дозволяє використовувати її як міру подібності.

Abstract

The paper considers the problem of approximate structural matching of molecular graphs (Error-Tolerant Graph Matching). This is a relevant issue in chemoinformatics since classical exact algorithms are sensitive to structural errors and exhibit exponential complexity. The scientific novelty of this work lies in the development of specialized limited-search genetic operators (Bucket PMX, Bucket Smart Mutation), which, unlike existing analogs, integrate semantic constraints directly into the solution structure (valid-by-construction). This approach avoids the use of penalty functions and reduces the search space without losing valid solutions. The proposed method utilizes incremental cost assessment (Delta Evaluation) and WL-invariants to accelerate convergence. It was experimentally established that on the OGB-HIV dataset, the algorithm demonstrates stable performance with polynomial empirical complexity, and the fitness function correlates with the degree of structural differences, allowing its use as a similarity measure.

Ключові слова: хемоінформатика, граф, ізоморфізм, генетичний алгоритм, структурна подібність, *Delta Evaluation*, віртуальний скринінг.

Keywords: chemoinformatics, graph, isomorphism, genetic algorithm, structural similarity, *Delta Evaluation*, virtual screening.

1. ВСТУП

Сучасна хемоінформатика та комп'ютерне конструювання ліків (CADD — Computer-Aided Drug Design) оперують базами даних надвеликих обсягів, що містять сотні мільйонів хімічних сполук (наприклад, PubChem, ZINC15, Enamine REAL). Однією з фундаментальних задач при роботі з такими масивами даних є структурний пошук: ідентифікація дублікатів, перевірка новизни

синтезованої речовини або пошук структурних аналогів (віртуальний скринінг).

Хоча для компактного зберігання молекул широко використовуються лінійні рядкові нотації, такі як SMILES або InChI, їх використання для задач пошуку подібності має суттєві обмеження. По-перше, процедура лінеаризації призводить до втрати явної інформації про топологію циклічних систем. По-друге, рядкові представлення є чутливими до кано-

нізації: одна й та сама сполука може мати різні рядкові записи. По-третє, метрики подібності рядків не корелюють із хімічною подібністю: незначна структурна модифікація молекули може призвести до повної зміни її SMILES-коду.

Оскільки молекули природним чином можуть бути змодельовані як графи, де вершини відповідають атомам, а ребра — хімічним зв'язкам, задача структурного пошуку зводиться до проблеми ізоморфізму графів. У реальних умовах вхідні дані часто містять структурні похибки, викликані артефактами сканування, різними форматами запису або потребою знайти не ідентичну, а «схожу» молекулу. Це робить класичні точні алгоритми малоефективними, оскільки вони бінарні за своєю природою (співпадіння є або немає).

Таким чином, розробка стійких до похибок методів пошуку наближеної подібності, які поєднують емпірично спостережувану поліноміальну швидкодію з високою точністю на графах середньої розмірності (50–100 вершин), є актуальною науково-практичною задачею.

Аналіз літературних джерел. Проблема пошуку структурної подібності та ідентифікації молекул є фундаментальною задачею в сучасній хемоінформатиці, як детально описано в класичних підручниках Гястейгера та Енгеля [1]. Традиційно ця задача зводиться до проблеми ізоморфізму графів, яка належить до класу задач NP-Intermediate, а у випадку пошуку підграфа — до NP-Complete.

Історично першим універсальним рішенням став алгоритм, запропонований Ульманом [2], який базується на методі пошуку з поверненням. Протягом тривалого часу еталонним методом вважався алгоритм VF2 [3], який використовує евристичні сумісності станів для оптимізації перебору. Проте, як зазначається в огляді Конте та ін. [4], точні алгоритми мають суттєвий недолік: вони демонструють експоненційну складність на щільних графах і є вкрай чутливими до шуму. Навіть одна помилка у визначенні типу зв'язку або мітки атома унеможливило знаходження відповідності точними методами.

Через ці обмеження дослідники звернулися до еволюційних обчислень. Теоретичні засади застосування генетичних алгоритмів (ГА) для задач оптимізації були закладені Голдбергом [5] та розвинуті Ейбенном і Смітом [10]. Застосування ГА до задачі ізоморфізму графів вперше досліджено Вангом та ін. [6], а пізніше вдосконалено Чоєм та Юном [7] через впровадження ефективних евристик збіжності. Важливим кроком стало використання графових інваріантів, зокрема алгоритму Вейсфейлера-Лемана (WL), описаного Шервашидзе та ін. [8], що дозволяє ефективно порівнювати структури за поліноміальний час.

Сучасний етап розвитку (2021–2025 рр.) характеризується переходом до методів геометричного глибокого навчання (Geometric Deep Learning). Зокрема, нейромережеві моделі зіставлення графів (Neural Graph Matching), такі як MARASON (2025), дозволяють моделювати афінність вузлів та ребер у наскрізному режимі, демонструючи високу стійкість до шуму при ідентифікації молекул за даними

мас-спектрометрії [11]. Останні дослідження в галузі CoED GNN (2025) розширюють можливості тестів WL для графів із «нечіткими» ребрами, що підкреслює актуальність використання інваріантів у препроцесингу [12].

Гібридні підходи, наприклад HFrame (2025), поєднують класичні алгоритми з нейронними мережами, забезпечуючи прискорення пошуку у понад 100 разів порівняно з точними методами при збереженні точності на рівні 0.96 [13]. Для задач наближеного зіставлення ключовим напрямком є обчислення відстані редагування графів за допомогою моделей типу GEDGNN (2023), які трансформують структурні розбіжності у неперервну метрику подібності [14]. Як зазначається у фундаментальному огляді в Chemical Reviews (2025), саме здатність до «м'якої» деградації результату при наявності структурних похибок робить наближені методи (включаючи еволюційні та нейромережеві) кращими за точні алгоритми у задачах віртуального скринінгу та drug discovery [15].

Незважаючи на успіхи, більшість сучасних методів все ще стикаються з проблемою високої обчислювальної складності функції пристосованості або вимагають величезних повчальних вибірок. Це обґрунтовує потребу у розробці спеціалізованих ГА, що використовують жорсткі семантичні обмеження та механізми інкрементальної оцінки, як це запропоновано у даній роботі.

Зв'язок з науковими/практичними задачами. Робота виконується в рамках досліджень методів інтелектуального аналізу даних у хемоінформатиці. Розроблений алгоритм призначений для використання у підсистемах дедуплікації хімічних баз даних та інструментах пошуку фармакофорів, де критично важливою є стійкість до локальних топологічних відмінностей.

Постановка задачі. Нехай задано два атрибутивні графи $G_1 = (V_1, E_1, \mu_1, \nu_1)$ та $G_2 = (V_2, E_2, \mu_2, \nu_2)$, де V — множина вершин (атомів), E — множина ребер (зв'язків), $\mu: V \rightarrow L_V$ — функція міток вершин (типи елементів), $\nu: E \rightarrow L_E$ — функція міток ребер (типи зв'язків). Без втрати загальності припустимо, що $|V_1| = |V_2| = N$.

Простір пошуку. Шуканим рішенням є бієктивне відображення (перестановка) $P: V_1 \rightarrow V_2$. Простір допустимих рішень Ω обмежується лише тими перестановками, що зберігають типи вершин: $\forall v \in V_1: \mu_1(v) = \mu_2(P(v))$

Цільова функція. Задача наближеного зіставлення формулюється як мінімізація функції вартості $Cost(P)$, що характеризує ступінь структурної розбіжності:

$$Cost(P) = \alpha \cdot \sum_{i,j} |A_1[i,j] - A_2[P_i, P_j]| + \beta \cdot \sum_{i,j} \mathbb{I}(E_1[i,j] \neq E_2[P_i, P_j]),$$

де A — матриці суміжності, E — матриці типів зв'язків, \mathbb{I} — індикаторна функція, α, β — вагові коефіцієнти (в експериментах $\alpha = 1, \beta = 1$). Функція пристосованості. Для використання в генетичному

алгоритмі функція вартості трансформується у функцію пристосованості $Fitness(P)$, яку необхідно максимізувати:

$$Fitness(P) = \frac{1}{1 + Cost(P)}.$$

Задача полягає у знаходженні $P^* = \operatorname{argmax}_{P \in \Omega} Fitness(P)$.

У даній роботі розглядається задача пошуку топологічного ізоморфізму 2D-графів. Стереохімічні особливості (хіральність, cis/trans-ізомерія) та 3D-конформації молекул не враховуються. Атоми водню розглядаються у неявній формі, тобто вони включені у властивості важких атомів, що є стандартом для спрощеного представлення молекулярних графів у задачах скринінгу.

2. ОПИС МЕТОДУ ТА АЛГОРИТМУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Представлення даних. Вхідними даними для алгоритму є пара атрибутивних неорієнтованих графів: цільовий граф G_1 та граф-запит G_2 . Обидва графи мають однакову кількість вершин N , оскільки необхідною умовою ізоморфізму є $|V(G_1)| = |V(G_2)|$.

Кожен граф G формально описується кортежем $G = (A, L, B)$, де:

1. Матриця суміжності A розмірністю $N \times N$. Елементи матриці $a_{ij} \in \{0,1\}$ визначають топологію сполуки:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{якщо існує зв'язок між атомами } i \text{ та } j \\ 0, & \text{в іншому випадку} \end{cases}.$$

Використання щільної матриці замість списків суміжності зумовлене необхідністю перевірки наявності ребра за час $O(1)$, що є критичним для функції оцінки.

2. Вектор міток вершин L довжиною N .

Елемент $l_i \in \mathbb{Z}^+$ відповідає типу хімічного елемента i -го атома (наприклад, згідно кодування OGB: Carbon=5, Nitrogen=6). Цей вектор визначає семантичні обмеження для вершин.

3. Матриця типів зв'язків B розмірністю $N \times N$.

Елемент $b_{ij} \in \{0,1,2,3,4\}$ визначає порядок хімічного зв'язку: (1 — одинарний (σ -зв'язок); 2 — подвійний (π -зв'язок); 3 — потрійний; 4 — ароматичний (делокалізований)).

Таким чином, задача пошуку ізоморфізму зводиться до знаходження такої перестановки P вершин графа G_2 , яка забезпечує повне накладання матриць A_1 на A_2 , B_1 на B_2 та векторів L_1 на L_2 .

Загальна структура алгоритму. Алгоритм реалізує гібридну стратегію пошуку, що поєднує глобальну еволюційну оптимізацію з локальними жадібними евристичними. Процес виконання складається з наступних етапів:

1. **Препроцесинг:** На основі алгоритму Вейсфейлера-Лемана (WL) для кожної вершини обох графів обчислюються стійкі до перенумерації сигнатури. Процес триває $K = 3$ ітерації, що дозволяє закодувати інформацію про топологічне оточення кожної вершини (атома) на глибину до трьох зв'язків. Отримані сигнатури використовуються для формування «розумної ініціалізації» у початковій популяції, де ймовірність зіставлення вершин пропорційна схожості їхніх WL-хешів.

2. **Декомпозиція простору (Partitioning):** На основі векторів міток L простір пошуку розбивається на незалежні підпростори (buckets). Це формує жорсткі обмеження для всіх подальших генетичних операторів.

3. **Ініціалізація популяції:** Генерується початкова популяція Pop_0 . Використовується комбінація випадкової генерації для різноманіття та евристичної генерації Smart Seeding на основі WL-сигнатур для прискорення збіжності.

4. **Еволюційний цикл:** Для кожного покоління t від 1 до $MaxGen$ виконуються кроки:

- **Оцінка (Evaluation):** Розрахунок функції пристосованості для кожної особини. Якщо знайдено особину з вартістю $Cost = 0$, алгоритм зупиняється.

- **Елітизм:** Пряме перенесення k найкращих рішень у наступне покоління (Pop_{t+1}).

- **Селекція:** Відбір батьківських пар за допомогою турнірного методу.

- **Рекombінація (Crossover):** Застосування оператора $Bucket PMX$ для створення нащадків.

- **Мутація (Mutation):** Застосування оператора $Bucket Smart Mutation$ з використанням механізму $Delta Evaluation (O(1))$ для локального покращення рішень.

- **Контроль стагнації:** Якщо протягом T_{stag} поколінь найкраще рішення не покращується, активується механізм відновлення різноманіття для виходу з локального мінімуму.

5. **Завершення:** Повертається найкраща знайдена перестановка P_{best} та її вартість.

Препроцесинг. На етапі препроцесингу для кожної вершини v обчислюється ітеративна сигнатура $h(v)$, яка дозволяє закодувати топологічне оточення атома в інваріантну форму. Процес базується на алгоритмі Вейсфейлера-Лемана (WL) і складається з наступних кроків:

- **Початкова ініціалізація ($k = 0$):** Сигнатура кожної вершини прирівнюється до її мітки типу атома $h^{(0)}(v) = L_V(v)$.

- **Оновлення сигнатури ($k + 1$):** Нове значення хешу обчислюється як $h^{(k+1)}(v) = Hash(h^{(k)}(v), sort(h^{(k)}(u), B_{vu}) \mid u \in N(v))$, де $N(v)$ — множина сусідів, а B_{vu} — тип зв'язку між ними.

- **Агрегація результатів:** Після $K = 3$ ітерацій для кожного графа формується набір сигнатур, що відображають локальну структуру молекули.

У контексті стійкого до похибок зіставлення, результати WL-аналізу використовуються для двох критичних задач:

1. **Евристична ініціалізація (Smart Seeding):** Замість бінарної перевірки на ізоморфізм, алгоритм порівнює мультимножини сигнатур для ідентифікації найбільш схожих вузлів. Це дозволяє сформулювати частину популяції (Smart Seeds), де вершини G_1 відображаються на вершини G_2 з ідентичними або найбільш близькими хешами, що створює ефективні стартові точки для еволюційного пошуку.

2. **Аналіз структурної симетрії (S_{score}):** На основі сигнатур обчислюється метрика $S_{score} =$

$\frac{|h^{(K)}(v)|_{v \in V}}{|V|}$. Показник $S_{score} = 1$ свідчить про повну асиметрію графа, що спрощує пошук, тоді як значення $S_{score} < 0.5$ вказують на високу симетрію (наявність орбіт автоморфізмів), що вимагає інтенсивнішої роботи механізмів виходу з локальних мінімумів.

Така реалізація препроцесингу демонструє обчислювальну складність $O((N + M)K)$, дозволяючи підготувати дані для генетичного алгоритму за поліноміальний час, зберігаючи при цьому здатність до обробки «зашумлених» структур, де пряма рівність сигнатур може бути порушена

Ініціалізація популяції. Ініціалізація популяції Pop_0 здійснюється комбінованим методом, що забезпечує баланс між дослідженням простору пошуку та використанням евристичної інформації.

Розмір популяції визначається лінійною залежністю: $PopSize \approx 50 \cdot N$.

Популяція складається з двох частин:

1. Random Seeds (90%): Особини генеруються шляхом випадкових перестановок у межах дозволених типів атомів. Це забезпечує генетичне різноманіття та запобігає передчасній збіжності.

2. Smart Seeds (10%): Використовується детермінована евристика на основі WL-сигнатур. Вершини в межах кожного кластеру впорядковуються за значенням їх сигнатур $h^{(K)}(v)$.

Нехай $U_t \subset V(G_1)$ та $W_t \subset V(G_2)$ — впорядковані списки вершин типу t :

$$U_t = (u_1, u_2, \dots), h(u_1) \leq h(u_2) \leq \dots \\ W_t = (w_1, w_2, \dots), h(w_1) \leq h(w_2) \leq \dots$$

Тоді i -та вершина списку U_t відображається в i -ту вершину списку W_t . Така особина є "майже ізоморфною" для симетричних графів і слугує потужною відправною точкою для локального пошуку.

Структурне розбиття. Для ефективної навігації простором пошуку в роботі застосовано стратегію жорстких обмежень. Замість пошуку у повному просторі перестановок S_N (розмірністю $N!$), що є надлишковим для гетерогенних молекулярних графів, простір допустимих рішень Ω явно обмежується лише тими перестановками, що зберігають семантику вершин.

Множина вершин V розбивається на M неперетинних підмножин за типами атомів:

$$V = \bigcup_{j=1}^M Buck_j, Buck_j = \{v \in V \mid L_V(v) = type_j\}.$$

Таким чином, пошук звужується до прямого добутку симетричних груп меншої розмірності:

$$\Omega = S_{|Buck_1|} \times S_{|Buck_2|} \times \dots \times S_{|Buck_M|}.$$

Хоча саме по собі скорочення простору з $N!$ до $\prod(|Buck_j|!)$ є комбінаторним наслідком наявності міток, головною особливістю запропонованого підходу є розробка спеціалізованих генетичних операторів (Bucket PMX, Bucket Smart Mutation), які конструктивно гарантують належність кожного нащадка до простору Ω . Це виключає необхідність перевірки валідності особин та штрафів за невідповідність типів атомів, дозволяючи алгоритму фокусуватися виключно на оптимізації топології.

Оцінка вартості та функція пристосованості. Функція вартості $Cost(P)$ визначає ступінь відмінності між цільовим графом G_1 та перматованим графом-запитом G_2 . Оскільки запропонований механізм структурного розбиття конструктивно обмежує простір пошуку лише тими перестановками, що зберігають типи вершин, компонент штрафу за невідповідність міток атомів тотожно дорівнює нулю.

Таким чином, функція вартості враховує лише топологічні розбіжності (наявність або відсутність ребер) та розбіжності типів хімічних зв'язків. Оскільки графи є неорієнтованими, їх матриці суміжності симетричні відносно головної діагоналі ($a_{ij} = a_{ji}$). Для уникнення дублювання внеску кожного ребра у загальну вартість, підсумовування виконується лише для унікальних пар вершин ($i < j$). Функція вартості набуває вигляду:

$$Cost(P) = \alpha \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N |a_{ij}^{(1)} - a_{P(i)P(j)}^{(2)}| \\ + \beta \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N I(b_{ij}^{(1)} \neq b_{P(i)P(j)}^{(2)} \wedge a_{ij}^{(1)} \neq 0),$$

де:

- N — кількість вершин у графах ($|V_1| = |V_2| = N$);
- $a_{ij}^{(k)}$ — елементи матриці суміжності графа G_k ($a \in \{0,1\}$);
- $b_{ij}^{(k)}$ — елементи матриці типів зв'язків графа G_k ($b \in \{1,2,3,4\}$);
- P — вектор перестановки, де $P(i)$ вказує індекс вершини графа G_2 , зіставленої з вершиною i графа G_1 ;
- $I(\cdot)$ — індикаторна функція, що дорівнює 1, якщо логічна умова істинна, і 0 в іншому випадку;
- α, β — вагові коефіцієнти.

У даному дослідженні вагові коефіцієнти емпірично встановлено як $\alpha = 1$ (штраф за структурну помилку) та $\beta = 5$ (штраф за невідповідність типу зв'язку). Такий розподіл ваг надає пріоритет хімічній валідності знайдених рішень.

Оскільки генетичний алгоритм вирішує задачу максимізації, виконується перетворення задачі мінімізації вартості у задачу максимізації пристосованості. Функція пристосованості визначається як:

$$Fitness(P) = \frac{1}{1 + Cost(P)}.$$

Таке перетворення нормалізує значення пристосованості у діапазон $(0,1]$, де значення $Fitness(P) = 1$ досягається тоді і тільки тоді, коли $Cost(P) = 0$, що відповідає точному ізоморфізму графів.

Селекція. Для відбору батьківських особин використовується стратегія турнірної селекції. Алгоритм випадковим чином обирає k особин з популяції і повертає ту, яка має найменше значення $Cost$. Метод був обраний через його здатність підтримувати баланс між тиском селекції та збереженням різноманіття, а також через простоту реалізації та відсутність необхідності сортування всієї популяції, що дає складність $O(k)$ замість $O(N \log N)$.

Кросовер. Класичні оператори кросовера (наприклад, PMX або OX) не підходять для поставленої задачі, оскільки вони можуть порушити структурні обмеження, створивши нащадка, де, наприклад, вершина типу "Carbon" відображається на "Nitrogen".

Враховуючи це, було використано модифікований оператор Bucket PMX Crossover. Його логіка полягає у декомпозиції хромосоми на сегменти, що відповідають типам атомів, і незалежному застосуванню PMX (Partially Mapped Crossover) всередині кожного сегмента.

Нехай P_1, P_2 — батьківські перестановки. Для кожного типу атома t :

1. Виділяються під-перестановки $subP_1^{(t)}$ та $subP_2^{(t)}$, що містять індекси вершин з бакету B_t .
2. Застосовується класичний PMX до цих під-перестановок.
3. Результат інтегрується назад у хромосому нащадка.

Це підвищує ймовірність, що нащадок завжди є валідним рішенням відносно типів атомів.

Мутація. Оператор мутації реалізує гібридну стратегію Bucket Smart Mutation, що поєднує стохастичний підхід для забезпечення різноманіття та жадібну оптимізацію для швидкої збіжності. З ймовірністю 10% виконується випадковий обмін двох вершин у межах одного бакету. У 90% випадків застосовується локальний пошук: алгоритм обирає вершини, що вносять найбільший вклад у поточну помилку, і намагається знайти для них кращу позицію.

Критичним елементом для забезпечення швидкодії алгоритму є механізм інкрементальної оцінки вартості (Delta Evaluation). Традиційний повний перерахунок функції вартості $Cost(P)$ після зміни позицій двох вершин має часову складність $O(N^2)$.

Використання Delta Evaluation дозволяє обчислити зміну вартості $\Delta Cost$ локально, розглядаючи лише сусідів вершин u та v , що беруть участь в обміні:

$$\begin{aligned} \Delta Cost &= Cost(P') - Cost(P) \\ &= \sum_{k \in N(u) \cup N(v)} \delta(u, v, k). \end{aligned}$$

Обчислювальна складність такої операції становить $O(d_{max})$, де d_{max} — максимальний степінь вершини у графі. У контексті хемоінформатики, навіть з урахуванням наявності гіпервалентних атомів (наприклад, Сульфору у сульфогрупах або Фосфору у фосфатах), координаційне число атомів рідко перевищує 6. Оскільки $d_{max} \leq 6$ є малою константою, складність оцінки мутації ефективно становить $O(1)$, що забезпечує лінійну масштабованість алгоритму при зростанні кількості вершин N .

Механізм виходу зі стагнації. Генетичні алгоритми схильні до передчасної збіжності у локальних екстремумах. Для вирішення цієї проблеми реалізовано механізм відновлення різноманіття.

Алгоритм відстежує кількість поколінь без покращення найкращого рішення (Gen_{stag}). Якщо Gen_{stag} перевищує порогове значення, ініціюється

процедура перезапуску: Зберігається еліта (топ-10% найкращих рішень), решта популяції (90%) знищується, а вільні місця заповнюються новими випадковими особинами.

Це дозволяє зберегти знайдені часткові рішення, але радикально оновити генетичний матеріал, виводячи популяцію зі стану стагнації.

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Умови проведення експерименту та набір даних. Для верифікації запропонованого алгоритму було використано стандартний бенчмарк-датасет OGB-NIV (Open Graph Benchmark) [9]. Цей набір даних містить реальні молекулярні структури, що дозволяє оцінити роботу алгоритму в умовах, наближених до практичних задач віртуального скринінгу.

Експериментальне дослідження проводилося у два етапи.

Етап 1: Калібрування. Для налаштування гіперпараметрів алгоритму (ймовірність мутації P_m , розмір еліти) використовувалася пілотна вибірка з 99 графів розмірністю від 20 до 100 вершин. Це дозволило визначити оптимальні конфігурації з мінімальними витратами машинного часу.

Етап 2: Валідація. Для статистично значущої оцінки ефективності та масштабованості було сформовано розширену контрольну вибірку з 1000 випадкових графів з датасету OGB-NIV.

Програмна реалізація виконана мовою C# (.NET 10.0) з використанням бібліотеки Python.NET для інтеграції з інструментами аналізу даних. Тестування проводилося на процесорі архітектури ARM64.

Ефективність алгоритму оцінювалася за методикою пошуку ізоморфізму для пари графів (G_{target}, G_{query}) , де G_{query} є топологічною копією G_{target} зі зміненою нумерацією вершин (permutation scrambling).

Параметри генетичного алгоритму:

- Розмір популяції: Динамічний, $PopSize = 50 \cdot N$.
- Максимальна кількість поколінь: 1000.
- Ймовірність мутації: $P_m = 0.08$.
- Елітизм: 10.
- Критерій зупинки: Знаходження точного ізоморфізму ($Cost = 0$) або вичерпання ліміту поколінь.

Статистична валідація та масштабованість. Для забезпечення статистичної значущості результатів та нівелювання впливу випадкових факторів на етапі валідації (етап 2) було проведено тестування на розширеній вибірці з 1000 випадкових графів з датасету OGB-NIV (діапазон 10–90 вершин). Це дозволило знизити статистичну похибку експерименту до $\pm 0.5\%$ (при довірчому інтервалі 95%).

Результати масштабованого тестування (Рис. 1) підтвердили високу стабільність алгоритму:

- Загальна точність (Accuracy): 99.5% (995 з 1000 графів розв'язано точно, $Cost=0$).
- Швидкодія: Середній час пошуку склав 781 мс. На логарифмічній шкалі (Рис. 1) апроксимація

експериментальних даних степеневу функцією ($R^2 \approx 0.95$) демонструє, що час виконання зростає як $T(N) \approx O(N^{2.2})$. Цей результат узгоджується з гіпотезою про поліноміальну масштабованість запропонованого методу на розріджених графах і вказує на перевагу над експоненційною складністю точних алгоритмів у гіршому випадку.

Рис. 1. а) Залежність часу пошуку ізоморфізму від кількості вершин на вибірці в 1000 графів. б) Стійкість алгоритму до структурного шуму

Статистична валідація методу:

а) Масштабованість: результати на вибірці $N=1000$ демонструють, що зростання середнього часу пошуку добре узгоджується зі степеневу моделлю, що суттєво ефективніше за експоненційну складність точних алгоритмів у найгіршому випадку;

б) Стрес-тест: лінійне зростання середньої помилки (червона лінія) свідчить про здатність алгоритму кількісно оцінювати ступінь структурної розбіжності.

Необхідно розрізнити теоретичну складність однієї ітерації та емпіричну складність пошуку рішення.

1. Теоретична оцінка: Завдяки впровадженню Delta Evaluation ($O(1)$) та Bucket PMX ($O(N)$), складність одного покоління ГА становить $O(\text{PopSize} \cdot N)$. При лінійному розмірі популяції це дає $O(N^2)$ на покоління.

2. Емпірична оцінка: Загальний час пошуку залежить від кількості поколінь, необхідних для збіжності. Результати на Рис. 1 показують, що для графів OGB-HIV кількість поколінь зростає сублінійно, що сумарно забезпечує спостережувану складність алгоритму близько $O(N^{2.2})$.

Аналіз стійкості до структурного шуму. Ключовою перевагою запропонованого методу над точними алгоритмами (такими як VF2) є його здатність працювати в умовах невизначеності. Для кількісної оцінки цієї властивості було проведено стрес-тест, у якому топологія вхідних графів цілеспрямовано спотворювалася шляхом випадкового перемикавання ребер (noise injection) у діапазоні від 0% до 30%. Слід звернути увагу, що у даному експерименті хімічна валідність модифікованих графів (дотримання правил валентності) не перевірялася. Згенеровані структури розглядаються як абстрактні

• Викиди: Лише 0.5% запусків (5 графів) не досягли глобального оптимуму за відведений час, зупинившись у локальних мінімумах, що є допустимим показником для стохастичних методів.

графи з топологією, подібною до молекулярної. Такий підхід моделює сценарій роботи з «брудними» даними, де вхідні структури можуть містити суттєві артефакти (помилки OCR розпізнавання старих патентів, помилки користувацького вводу), які алгоритм повинен коректно обробити, знайшовши найбільш схожий валідний прототип у базі даних.

На Рис. 1б наведено залежність метрик якості від рівня шуму:

1. Точне співпадіння (Зелена лінія): При рівні шуму $\geq 5\%$ відсоток точних співпадіннь падає до 0%. Це є математично коректним результатом, оскільки графи перестають бути ізоморфними в строгому сенсі. Точні алгоритми (VF2) у цій зоні повертають бінарний результат "False", не надаючи жодної інформації про ступінь подібності.

2. Середня помилка (Червона лінія): Найважливішим результатом є лінійна залежність ($R^2 \approx 0.99$) між рівнем шуму та фінальною вартістю рішення. Це свідчить про те, що функція пристосованості адекватно відображає "відстань редагування" між графами.

Таким чином, запропонований алгоритм забезпечує властивість плавної деградації: замість повної відмови у роботі при наявності помилок, він повертає рішення, вартість якого пропорційна ступеню відмінності структур. Це дозволяє використовувати його як інструмент нечіткого пошуку у задачах скринінгу.

Аналіз компонентів алгоритму. Для спростування гіпотези про те, що висока ефективність методу є наслідком виключно якісної евристичної ініціалізації, було проведено декомпозиційне дослідження. Експеримент мав на меті відокремити вплив Smart Seeds ініціалізації від впливу еволюційних операторів.

Було протестовано три конфігурації алгоритму на вибірці графів OGB-NIV:

1. Pure GA (Чистий ГА): Випадкова ініціалізація, повний еволюційний цикл.
2. Pure Heuristic (Чиста евристика): Використання лише детермінованого зіставлення на основі WL-сигнатур без запуску еволюції (0 поколінь).

3. Hybrid GA (Запропонований метод): Комбінація Smart Seeds та еволюційного пошуку.

Результати, наведені в Таблиці 1, демонструють критичну важливість гібридизації.

Таблиця 1.

Результати декомпозиційного аналізу

Конфігурація	Успішність (Симетричні, показник симетрії < 0,6)	Успішність (Асиметричні, показник симетрії > 0,8)	Середня к-сть поколінь
Pure GA	96.2%	100%	9
Pure Heuristic	0.0%	33.3%	-
Hybrid GA	100%	100%	3

Висновки експерименту:

1. Неспроможність чистої евристики: Конфігурація Pure Heuristic показала близьку до нуля результативність (0% для симетричних графів). Це доводить, що навіть для "асиметричних" молекул наявність локальних симетричних фрагментів (наприклад, бензольних кілець або розгалужень) створює неоднозначність, яку детермінований WL-алгоритм не може вирішити без перебору.

2. Роль еволюції: Pure GA досягає високої успішності (>96%), що підтверджує здатність генетичних операторів вирішувати складні комбінаторні конфлікти, з якими не впоралася евристика.

3. Ефект синергії: Запропонований Hybrid GA поєднує переваги обох підходів. Використання Smart Seeds дозволяє скоротити час пошуку в середньому у 3 рази (з 9 до 3 поколінь) порівняно з чистим ГА, забезпечуючи при цьому 100% надійність.

Таким чином, успіх алгоритму є результатом саме синергії ініціалізації та еволюційного пошуку, а не наслідком роботи окремого компонента.

Порівняльний аналіз з точними методами.

Для верифікації ефективності розробленого генетичного алгоритму було проведено порівняльне тестування з класичним алгоритмом VF2 (реалізація бібліотеки NetworkX), який вважається стандартом для задачі точного ізоморфізму. Експеримент складався з двох етапів: оцінка обчислювальної складності на ідеальних даних та оцінка стійкості до структурних похибок.

На першому етапі порівнювався час виконання алгоритмів на стратифікованій вибірці графів (Рис. 2). Результати показали, що на класі задач пошуку точного ізоморфізму детермінований алгоритм VF2 демонструє значно вищу швидкість:

- Для малих графів ($N \leq 50$) час виконання VF2 становить менше 1 мс, тоді як ГА потребує 50–200 мс через накладні витрати на ініціалізацію популяції.

- Для великих графів ($N \approx 100$) VF2 зберігає перевагу завдяки ефективному відсіканню гілок, особливо за наявності унікальних міток вершин.

Рис 2. Порівняння часу пошуку ізоморфізму в залежності від розміру графа модифікованим генетичним алгоритмом і VF2

Такий результат підтверджує, що для перевірки ідентичності чистих, незашумлених структур використання точних алгоритмів є доцільнішим.

Другий етап тестування мав на меті продемонструвати фундаментальні обмеження точних методів у задачах віртуального скринінгу. При внесенні мінімальних пертурбацій у топологію, алгоритм VF2 очікувано повернув результат «False», що означає відсутність ізоморфізму. Це є математично коректним результатом, проте у прикладному сенсі він є неінформативним, оскільки не надає кількісної оцінки ступеня подібності структур.

Натомість запропонований ГА в цих же умовах забезпечує «м'яку» деградацію результату. Замість бінарної відмови, алгоритм знаходить наближене рішення, вартість якого (Cost) корелює зі ступенем внесених змін ($R^2 \approx 0.99$, див. Рис. 16). Це підтверджує гіпотезу про те, що для задач пошуку структурних аналогів (де повна тотожність не вимагається) еволюційні методи мають суттєву перевагу над точними алгоритмами, виступаючи не конкурентами, а інструментами для різних класів задач.

Засновуючись на цих результатах, можна зробити висновок, що запропонований підхід поступається точним алгоритмам у швидкості на ідеальних даних, проте забезпечує можливість пошуку відповідей в умовах невизначеності, де класичні методи є неефективними.

4. ВИСНОВКИ

У роботі досліджено актуальну науково-прикладну задачу пошуку структурної подібності молекулярних графів шляхом розробки модифікованого генетичного алгоритму. За результатами проведених теоретичних досліджень та обчислювальних експериментів можна зробити наступні висновки:

1. Ефективність структурного розбиття. Встановлено, що використання жорстких обмежень на

основі типів атомів дозволяє скоротити простір пошуку з факторіальної складності $N!$ до добутку факторіалів підгруп $\prod N_i!$. Це дало змогу оптимізувати стратегію формування популяції: експериментально встановлено, що для досягнення збіжності на тестовій вибірці достатньою є лінійна залежність розміру популяції від розмірності графа ($PopSize = 50 \cdot N$), що значно зменшує вимоги до оперативної пам'яті порівняно з класичними квадратичними підходами.

2. Оптимізація обчислень (Delta Evaluation). Реалізація механізму інкрементальної оцінки вартості мутації підтвердила свою ефективність для розріджених молекулярних графів. Складність розрахунку зміни функції пристосованості при локальній мутації була знижена з $O(N^2)$ до $O(1)$ (враховуючи обмежену валентність атомів $d_{max} \leq 4$). Теоретична оцінка складності оператора мутації з використанням Delta Evaluation становить $O(1)$ (для фіксованого d_{max}), що є необхідною умовою для забезпечення загальної ефективності алгоритму.

3. Порівняльний аналіз та стійкість до похибок. Проведене порівняння з детермінованим алгоритмом VF2 виявило чітке розмежування сфер застосування методів. На ідеальних даних точні алгоритми демонструють вищу швидкість ($t < 1$ мс). Проте, критичною перевагою розробленого генетичного алгоритму є його стійкість до структурних похибок. Експериментально показано, що при внесенні шуму (зміна 1–3 ребер) алгоритм VF2 втрачає працездатність, тоді як запропонований метод успішно знаходить структурні відповідності з вартістю помилки, пропорційною рівню шуму.

4. Результативність алгоритму. На розширеній тестовій вибірці ($N=1000$) з реальних хімічних

сполук алгоритм продемонстрував успішність знаходження точного ізоморфізму на рівні 99.5% із середнім часом виконання 0.78 с, що значно перевищує показники базових генетичних підходів. Експериментально підтверджено, що при внесенні структурного шуму алгоритм працює як метрика подібності з лінійною характеристикою відгуку.

5. Практична значущість. Розроблений алгоритм рекомендується до використання у системах комп'ютерного конструювання ліків (CADD) для задач нечіткого пошуку та ідентифікації фармакофорів у великих базах даних, де вхідні структури можуть містити експериментальні похибки або порушення топології, що робить застосування точних алгоритмів неможливим.

Список літератури

1. Gasteiger J., Engel T. *Cheminformatics: A Textbook*. Wiley-VCH, 2003. 670 p.
2. Ullmann J. R. An algorithm for subgraph isomorphism. *Journal of the ACM (JACM)*. 1976. Vol. 23, No. 1. P. 31–42.
3. Cordella L. P., Foggia P., Sansone C., Vento M. A (Sub)Graph Isomorphism Algorithm for Matching Large Graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. 2004. Vol. 26, No. 10. P. 1367–1372.
4. Conte D., Foggia P., Sansone C., Vento M. Thirty Years of Graph Matching in Pattern Recognition. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*. 2004. Vol. 18, No. 03. P. 265–298.
5. Goldberg D. E. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
6. Wang Y. K., Fan K. C., Horng J. T. Genetic-based search for error-correcting graph isomorphism. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*. 1997. Vol. 27, No. 4. P. 588–597.
7. Choi Y., Yoon Y. An efficient genetic algorithm for subgraph isomorphism. *Proceedings of the 2019 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIIC)*. 2019.
8. Shervashidze N., Schweitzer P., van Leeuwen E. J. et al. Weisfeiler-Lehman Graph Kernels. *Journal of Machine Learning Research*. 2011. Vol. 12. P. 2539–2561.
9. Hu W., Fey M., Zitnik M. et al. Open Graph Benchmark: Sets for Machine Learning on Graphs. *NeurIPS*. 2020. Vol. 33. P. 22118–22133.
10. Eiben A. E., Smith J. E. *Introduction to Evolutionary Computing*. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2015. 287 p. (Natural Computing Series).
11. Wang R., Wang R. X., Manjrekar M., Coley C. W. Neural Graph Matching Improves Retrieval Augmented Generation in Molecular Machine Learning. *arXiv preprint arXiv:2502.17874*. 2025.
12. Pahng S. H., Hormoz S. Improving Graph Neural Networks by Learning Continuous Edge Directions. *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR 2025)*. 2025.
13. Wang R., et al. Improving Subgraph Matching by Combining Algorithms and Graph Neural Networks (HFrame). *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2025.
14. Li C., et al. Computing Graph Edit Distance via Neural Graph Matching. *Proceedings of the VLDB Endowment*. 2023. Vol. 16, No. 8. P. 1817–1829.
15. Graph Neural Networks in Modern AI-Aided Drug Discovery. *Chemical Reviews*. 2025. Vol. 125. (Special Issue on AI in Chemistry).